

УДК 616.441

DOI 10.5281/zenodo.14258275

Научная статья

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЗВАННЫЕ ДЕФИЦИТОМ ЙОДА

THYROID DISEASES CAUSED BY IODINE DEFICIENCY

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории,
заслуженный врач Удмуртской Республики, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, заведующий кафедрой,
Ижевская государственная медицинская академия.*

КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, ассистент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ХАСАНОВА ИЛЬЯНА РИДИКОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

АЛИЕВА АДИНА ДАМИРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ФЕДОТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

*врач-хирург,
Ижевская государственная медицинская академия.*

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor, surgeon of the highest category,
Honored Doctor of the Udmurt Republic, Honored Worker of the Higher School of the
Russian Federation, head of the department,
Izhevsk State Medical Academy.*

KUZNETSOV EVGENY PAVLOVICH,

*Candidate of Medical Sciences, Assistant,
Izhevsk State Medical Academy.*

KHASANOVA ULYANA RADIKOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

ALIYEVA MADINA DAMIROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

FEDOTOVA IRINA VIKTOROVNA,

*doctor-surgeon,
Izhevsk State Medical Academy.*

В данной статье проводится анализ йододефицитных состояний, приводящих к возникновению ряда заболеваний щитовидной железы. Изучается их патогенез, этиология и клинические проявления. Обсуждаются методы диагностики, такие как лабораторные тесты и визуализирующие исследования, а также роль генетических факторов в развитии конкретной болезни. Подчеркивается значимость раннего выявления и индивидуализированного подхода к лечению для повышения каче-

ства жизни пациентов. В заключение рассматриваются перспективы исследования заболевания щитовидной железы и необходимость повышения осведомленности среди населения и медицинских работников о рисках этих патологий.

This article analyzes iodine deficiency conditions that lead to a number of thyroid diseases. Their pathogenesis, etiology and clinical manifestations are being studied. Diagnostic methods such as laboratory tests and imaging studies are discussed, as well as the role of genetic factors in the development of a particular disease. The importance of early detection and an individualized approach to treatment to improve the quality of life of patients is emphasized. In conclusion, the prospects for the study of thyroid disease and the need to raise awareness among the population and medical professionals about the risks of these pathologies are considered.

Ключевые слова: йод, дефицит йода, диффузный нетоксический зоб, узловой нетоксический зоб, тиреотоксикоз, гипотиреоз.

Key words: iodine, iodine deficiency, diffuse non-toxic goiter, nodular non-toxic goiter, thyrotoxicosis, hypothyroidism.

Заболевания, связанные с дефицитом йода, – «йододефицитные заболевания» – термин, включающий в себя не только нарушение структуры щитовидной железы, но и состояния, связанные с дефицитом тиреоидных гормонов.

Дефицит возникает при потреблении йода ниже рекомендованной суточной нормы, которая зависит от возраста: детям до 5 лет требуется 90 мкг йода в сутки, от 5 до 12 лет – 120 мкг, для детей старше 12 лет и взрослых – 150 мкг. У беременных и кормящих женщин потребность в йоде возрастает и им требуется 250 мкг йода в сутки.

К факторам, которые способствуют развитию йододефицита, относят беременность, курение, употребление алкоголя, стрессы, наличие очагов хронической инфекции в полости рта и носоглотки, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов, избыточное ультрафиолетовое облучение, нехватка селена, кобальта, марганца.

Продолжительный дефицит йода может привести к развитию заболеваний щитовидной железы, таких как: диффузный нетоксический зоб; узловой зоб; гипотиреоз; кретинизм; в период внутриутробного развития – может стать причиной абортa, мертворождения, гибели ребенка в раннем возрасте, рождения ребенка с врожденными аномалиями, развития неврологического кретинизма (умственной отсталости, глухоты и немоты, косоглазия), а также карликовости, различных психомоторных нарушений; у новорожденного может привести к неонатальному гипотиреозу; у детей и подростков приводит к нарушениям умственного и физического развития.

Эпидемиология.

По данным ВОЗ, в условиях йододефицита живут более 2 млрд человек, среди них почти у 700 млн человек выявлен эндемический зоб.

В Российской Федерации не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний. Среднее потребление йода населением намного ниже рекомендуемого и составляет 40-80 мкг в сутки. Распространенность диффузного эндемического зоба в различных регионах варьирует от 5,2 до 70% и в среднем по стране составляет 31%. По данным статистики, в основном с такими проблемами встречаются в Северных районах, Уральском и Приволжском федеральном округе.

Общая клиническая картина йододефицитных заболеваний щитовидной железы.

В большинстве случаев клиническая симптоматика может либо отсутствовать, либо проявляться косметическим дефектом или синдромом сдавления трахеи, пищевода, что зависит от степени увеличения объема щитовидной железы. При загрудинном зобе больших раз-

меров может отмечаться деформация шеи, а иногда, за счет компрессионного синдрома, набухание шейных вен. Пальпаторно выявляются узловые образования, иногда слегка болезненные за счет перерастяжения капсулы.

Выработка гормонов щитовидной железы при этом практически не изменяется, поэтому методами лабораторной диагностики не выявляется.

Узловой зоб – клиническое понятие, объединяющее различные по морфологическому строению узловые образования щитовидной железы. При обнаружении в щитовидной железе двух и более узловых образований вводится термин «многоузловой» зоб. Он может быть представлен разными по морфологии заболеваниями. Например, один узел – рак щитовидной железы, другой – коллоидный зоб. Клиническое понятие “узловой зоб” объединяет следующие наиболее частые морфологические формы:

- узловой коллоидный в разной степени пролиферирующий зоб;
- фолликулярные аденомы;
- злокачественные опухоли.

Наряду с этим формирование так называемых псевдоузлов – лимфоидных инфильтратов, может происходить при хроническом аутоиммунном тиреоидите (ХАИТ), а также при подостром тиреоидите. При большинстве заболеваний, протекающих с образованием узлов, возможно развитие кистозных изменений. Узловой зоб является наиболее часто встречающейся патологией при йододефиците.

Патогенез появления узлов щитовидной железы разделяют на несколько групп:

- злокачественные опухолевые узлы возникают вследствие мутации в одной из клеток А, В, С типа щитовидной железы. Причиной мутации служит повреждение генетического материала клетки, который располагается в ее ядре. Имеется вероятность инфильтративного роста. Данное повреждение вызвано радиацией, либо воздействием некоторых химических веществ. В определенных случаях такие мутации могут передаваться по наследству.

- Доброкачественные опухоли, при увеличении раздвигают окружающую ткань щитовидной железы. Вследствие сдавления ее ткани опухоли, происходит атрофия ткани железы. Клетки не приобретают способности к инфильтративному росту.

Метастазирование происходит лимфогенным и гематогенным путем. Свойства опухоли зависят от типа клетки, где произошла мутация. А-клетки являются причиной возникновения фолликулярных карцином и аденом, папиллярной карциномы. В-клетки запускают процесс Гюртле-клеточным аденомам и карциномам. С-клетки дают начало медуллярной карциноме щитовидной железы.

Основными причинами возникновения узлов являются: избыток гормонов щитовидной железы, дефицит выработки тиреоидных гормонов, аутоиммунные патологии, тонзиллит хронический, употребление алкогольных напитков, сдвиги в кислотно-щелочном балансе, генетическая предрасположенность.

Для диагностики узловых образований применяют ощупывание, ультрасонографию, ультразвуковое исследование, сцинтиграфию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, проводят оценку тиреоидного профиля для определения уровня гормонов щитовидной железы, рентгенографию пищевода и грудной клетки, цитологические и гистологические исследования.

Диффузный нетоксический зоб - увеличение щитовидной железы, которое связано с ростом незлокачественных очаговых узловых образований, имеющих разные характеристики. Узел представлен твёрдым или заполненным жидкостью образованием. Гиперплазия щитовидной железы – это защитная реакция организма, направленная на сохранение гомеостаза тиреоидных гормонов железы в условиях недостаточного поступления йода извне.

Благодаря усилению активного захвата йода клетками начинается увеличенное синтезирование Т3, для продуцирования которого требуется 3 атома йода. Кроме того, форсирует-

ся повторная переработка эндогенного йода, что умножает эффективность синтеза тиреоидных гормонов. Хотя адаптационные механизмы щитовидной железы регулируются и контролируются тиреотропным гормоном гипофиза (ТТГ), при диффузном нетоксичном зобе его повышение почти не заметно.

Выделяют различные причины возникновения данного зоба. Самой главной является недостаток йода, поступающего в организм. Другими причинами считаются хронические стрессы, наследственная предрасположенность, курение табачных изделий, присутствие очагов хронических инфекций в организме, пол пациента.

Для диагностика диффузного нетоксического зоба используют простые методы:

- осмотр и пальпация шеи, что позволяет определить размеры щитовидной железы;
- определение уровня тиреотропного гормона;
- ультразвуковое исследование для уточнения её размера и структуры;
- пункционная биопсия для исключения опухоли железы;
- иммунограмма для установления уровня иммуноглобулинов, Т- и В-лимфоцитов;
- рентгенография пищевода при сдавливании его зобом больших размеров;
- сцинтиграфия для исключения функциональной автономии.

Гипотиреоз – заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы. Различают три степени заболевания: первичный, вторичный и третичный гипотиреоз. При первичном гипотиреозе разрушается ткань щитовидной железы. Для сохранения функциональной активности органа, гипофиз начинает вырабатывать больше тиреотропного, который стимулирует синтез тиреоидных гормонов. Незначительное время продукция тироксина будет нормальной. Постепенно число активных клеток уменьшается до того времени, когда повышенная продукция тиреотропного гормона не может восполнять потребность организма в тиреоидных гормонах. В результате чего, выработка Т4 снижается, и начинается фаза манифестного гипотиреоза, которая проявляется симптоматикой: слабость, апатия, снижение трудоспособности и т.д. Причины первичного гипотиреоза разнообразны, они связаны с лечением радиоактивным йодом, выраженным дефицитом йода, аномалиями развития щитовидной железы, поражением собственными иммунными клетками и хирургическим удалением данной железы.

Вторичный и третичный гипотиреоз выражается нарушением выработки тиреотропного гормона, вследствие патологии гипофиза, или нарушения образования тиролиберина, стимулирующего синтез тиреотропного гормона. То есть, функциональная активность ткани щитовидной железы будет в норме, но сигналы к синтезу тиреоидных гормонов не получит. Поэтому уровень будет снижаться. К причинам появления данного гипотиреоза относятся опухоли гипофиза и гипоталамуса, черепно-мозговые травмы, абсцесс, туберкулез, инсульты, лучевое воздействие на гипоталамо-гипофизарную зону.

Выделяют два основных вида гипотиреоза – врожденный или приобретенный. Первый обычно диагностируется непосредственно после рождения и может иметь генетическую природу. Однако приобретенный тип гипотиреоза является наиболее распространенным.

Кретинизм – это эндокринное заболевание, возникающее у детей, чья мать во время беременности испытывала дефицит йода. В России кретинизм встречается у 20-40% населения. У 17% женщин имеются нарушения, связанные с нехваткой йода еще до зачатия.

Выделяют два вида кретинизма: спорадический и эндемический. Причинами является тяжелый дефицит йода в период внутриутробного развития, нарушение уровня потребления йода, аномалии эмбрионального развития щитовидной железы, атиреоз, гипоплазия и эктопия щитовидной железы.

Тиреоидные гормоны образуются путем йодирования специфических аминокислот. При дефиците йода в организме эмбриона нарушается производство гормонов щитовидной

железы. На ранних сроках беременности это приводит к нарушению развития нервной системы, уменьшению количества нейронов, недоразвитию мозжечка, слухового анализатора, синтезируется мало биологически активных веществ. Данная взаимосвязь с катехоламинами рецепторами очень низкая. Из-за этого у детей с первых часов жизни появляются симптомы угнетения центральной нервной системы.

В условиях эндокринной недостаточности снижен синтез жиров и белка, замедлены энергетические процессы. Внутриутробно состояние восполняется благодаря поступлению материнских питательных веществ. После рождения собственный запас ребенка не хватает для полноценного роста и физического развития. Метаболические расстройства приводят к нарушению развития костно-мышечной системы, задержке роста, снижению функциональной активности внутренних органов.

Для диагностики заболевания проводят различные анализы и исследования, такие как: общий и биохимический анализ крови, рентгенографическое исследование конечностей и скелета, электрокардиография, ультразвуковое исследование, сцинтиграфия щитовидной железы.

Вывод.

Патология щитовидной железы выступает серьезным фактором медицинского и социального характера. Необходимо дальнейшее исследование, улучшение методов лечения и диагностики, а также повышение информативности населения о значимости данной проблемы для общественного здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клинические рекомендации «Заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода» / Ф.М. Абдулхабирова [и др.] // Проблемы Эндокринологии. 2021. № 67(3). С. 10-25.
2. Бондар П.В. Эндокринология. 2007. 344 с.
3. Калинин А.П., Лукьянчиков В.С., Вьет Н. Современные аспекты тиреотоксикоза (лекция) // Проблемы Эндокринологии. 2000. № 46(4). С. 23-26.
4. Левченко И.А., Фадеев В.В. Субклинический гипотиреоз. Проблемы Эндокринологии. 2002. № 48(2). С. 13-22.
5. Потемкин В.В. Эндокринология. 2 изд. М.: Медицина, 1986. 432 с.
6. Трошина Е.А., Платонова Н.М., Панфилова Е.А., Панфилов К.О. Аналитический обзор результатов мониторинга основных эпидемиологических характеристик йододефицитных заболеваний у населения Российской Федерации за период 2009–2015 гг. / Е.А. Трошина [et al.] // Проблемы эндокринологии. 2018. Т. 64. № 1. С. 21-37.
7. Старкова Н.Т. Клиническая эндокринология. Практическое руководство. 2002. 576 с.
8. Эндокринная хирургия: Руководство для врачей. Под ред. И.И. Дедова, Н.С. Кузнецова, Г.А. Мельниченко. М.: Литтерра, 2011. 338 с.

© *Стяжкина С.Н., Кузнецов Е.П., Федотова И.В., Хасанова И.Р., Алиева А.Д., 2024.*